

ЦИФРОВИЗАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА: РОССИЯ И МИРОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ

Михаил Леонидович Калужский

Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия

Аннотация: Статья о трендах, закономерностях и альтернативных возможностях четвертой промышленной революции в России. Автор видит решение задач интенсификации промышленного производства через стандартизацию компьютерных программ для промышленного оборудования и интеграцию малого и среднего бизнеса в сферу промышленного производства. Для решения этих задач предлагаются ряд институциональных мер по созданию общедоступных облачных баз данных и архивов технической документации.

Ключевые слова и словосочетания: индустрия 4.0, PDM-системы, MES, киберфизические системы, CPPS, умное производство, цифровая экономика, стандартизация, электронная коммерция, цифровые двойники, цифровизация производства, институциональная политика, промышленное производство.

Государственная программа РФ «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» (утв. Постановлением Правительства РФ № 328) в качестве приоритета промышленной политики государства выделяет решение *«системных проблем, тормозящих выход промышленности на инновационный путь развития»* [2]. Речь идет о кардинальной трансформации производств на базе современных информационных технологий, обеспечивающих интенсивный рост, обновление технологической базы и переориентацию промышленности на создание новых рынков и отраслей. Особо отмечается необходимость повышения устойчивости российских предприятий за счет формирования т.н. "среднего класса" промышленных производителей.

Цифровизация промышленного производства становится ключевым трендом повышения эффективности производственных процессов, благодаря оптимизации информационных потоков и совершенствованию управления производством. В этих условиях особую значимость приобретает интеграция систем автоматизации проектирования (САПР), технологической подготовки производств (АСТПП) и управления предприятием (АСУП). На повестке дня все острее стоит вопрос о широком внедрении

нии PDM-систем (от англ. *Product Data Management*) для цифровизации производственной деятельности. [9, с. 405–406] Такие системы призваны обеспечить решение следующих задач:

- 1) формирование единой информационной среды управления проектами;
- 2) многопользовательский режим выполнения технических заданий;
- 3) централизованное хранение и обработку технической документации.

В практике США и ЕС эти задачи призвана решать система MES (от англ. *Manufacturing Execution System*), синхронизирующая, координирующая, анализирующая и оптимизирующая производственные процессы внутри предприятия [11]. При этом конфигурация системы управления строится на базе программных продуктов конкурирующих между собой разработчиков, исключающих возможность унификации. Говорить о выработке единых стандартов, позволяющих унифицировать производственные процессы от разработки документации до создания универсальных программ для станков с ЧПУ пока не приходится [9, с. 411].

В отечественной практике попытки цифровизации информационных систем предприятий связаны с созданием КИП (компьютерно-интегрированных производств). Электронные модели (например, разработки МГТУ «Станкин») служат для классификации, идентификации и кодирования, генерации изображений, формирования графических архивов, технических баз данных и др. Однако, все эти разработки локализуются либо на уровне отдельных предприятий, либо на уровне разработчиков [6, с. 410].

Нельзя не признать, что разработка таких систем в России носит скорее догоняющий характер, обусловленный даже не столько несовершенством программного обеспечения, сколько несоответствием производственного потенциала. Помимо этого, существует еще и проблема устаревания действующих стандартов. Их просто некому разрабатывать. Так, по данным Росстандарта, в России пересмотр стандартов в области инжиниринга и промышленного дизайна не производился с 2017 г., а утверждение информационно-технических справочников по наилучшим доступным технологиям – с 2018 г.¹ Еще плачевнее обстоит дело со стандартом кодирования информации для станков с ЧПУ для металлообрабатывающего оборудования, который не менялся с 1983 года [1].

Отсутствие единых стандартов в области промышленного производства является одной из системных проблем, упомянутых в Постановлении № 328 Правительства РФ. [2] Особенно это актуально для стандартов программного управления, определя-

¹ Государственные программы РФ / Государственные программы РФ и планы работ / Деятельность / Росстандарт. WEB: <https://www.rst.gov.ru/portal/gost/home/activity/plans/gosprograms> (дата обращения: 28.03.2023).

ющих длительность производственного процесса и уровень производственных издержек.

Речь идет о т.н. «Индустрии 4.0» (четвертой промышленной революции), знаменующей процесс цифровой трансформации цепочек создания стоимости на основе полной адаптации продукции промышленного производства и создания новых операционных моделей. [10, с. 12] Под адаптацией понимается адаптация производственных процессов к динамике рыночного спроса, тогда как новизна операционных моделей определяется сравнительной эффективностью при решении соответствующих задач.

Перед промышленным производством стоит задача глубокой трансформации уже существующих цепочек создания стоимости. Речь идет о форсированной оцифровке в «умную фабрику» заводов в дискретном производстве и технологических систем в перерабатывающей промышленности [14, с. 74]. Однако, применительно к российским реалиям, простое тиражирование западных подходов, ориентированных на реформирование корпоративных цепочек создания стоимости, вряд ли приведет к желаемому результату. Объемы производства, ресурсы и рыночный спрос в России значительно отстают от показателей мировых лидеров (Китая, Европы и США). Невозможно интенсифицировать рост производства, опираясь на догоняющую модель развития промышленности.

Вместе с тем, у догоняющей модели есть вполне доступная альтернатива и связанные с ней конкурентные преимущества. Альтернатива связана с ускоренным переходом к сетевым методам организации производства, созданием единых стандартов программного обеспечения, общедоступных баз технической документации и архивов компьютерных программ для станков с ЧПУ. Трансформация западных производств осложнена уже имеющимся производственным потенциалом и хозяйственными связями. В России технологические цепочки в значительной мере разрушены, а их строить заново гораздо проще, чем перестраивать имеющееся.

Китайский опыт цифровой трансформации цепочек создания стоимости гораздо более перспективен в российских условиях [15, с. 698–699]. Он связан не с трансформацией действующих вертикально интегрированных производств, а со скачком в создании новых распределенных производств, минуя предшествующие стадии технологического развития.

Методологическим основанием служит эталонная архитектурная модель Industry 4.0 (RAMI 4.0), описывающая интеграцию информационных технологий, производителей продукции и жизненного цикла продукта в 3D-пространстве. Она объединяет физические объекты и их виртуальное представление, устраняя разрыв между производственными стандартами и технологиями Индустрии 4.0. Это ведет к формирова-

нию «кибер-физических производственных систем» (CPPS) на основе мониторинга, контроля и удаленного управления посредством цифровых двойников промышленного оборудования [12, с. 74–75].

Основная цель CPPS – использовать цифровую интеграцию для оптимизации производственных процессов и обеспечения гибкости производств за счет интеллектуального управления интенсивными, малодефектными и эффективными мелкосерийными операциями [13]. Концепция CPPS предполагает такие сервисные услуги, как удаленное управление качеством, стыковка заводского производства, интеграция цепочек создания стоимости, подготовка мощностей, агрегация и диспетчеризация производств.

Для перевода российской промышленности на инновационный путь развития этот опыт более чем актуален. Что собой представляет типичное российское производство? Останки некогда мощного предприятия: несколько зданий из огромного комплекса пока еще не проданного и не сданного в аренду под торгово-офисный центр. Устаревший станочный парк, не способный выпускать наукоемкую высокотехнологичную продукцию. Рабочие кадры пенсионного возраста, выполняющие разовую работу по просьбе руководства за повышенную зарплату. Других кадров нет, поскольку профтехучилища давно ликвидированы и нет желающих осваивать рабочие профессии. Завоз гастарбайтеров проблемы не решает ввиду отсутствия у них хоть какой-нибудь квалификации.

Решить проблему может создание распределенных производств на основе цифровых облачных технологий. Для этого потребуются создать единую систему производственных стандартов, обязательных для использования в Российской Федерации производителями и поставщиками промышленного оборудования. Это можно сделать по аналогии с системой ГЛОНАСС путем принятия отдельного постановления Правительства РФ с выделением федерального сетевого оператора в сфере промышленного производства [1].

Цель – вывести стандартизацию программного обеспечения в промышленности из сферы корпоративного управления, обеспечив в обозримой перспективе формирование единой операционной среды. Все программное обеспечение должно иметь открытый код, доступный и универсальный как у Linux. Недопустима ситуация, когда программное обеспечение станка с ЧПУ одного производителя неприменимо для станка с ЧПУ другого производителя.

Кроме того, потребуется создать единую облачную базу промышленных компьютерных программ федерального уровня. Любой зарегистрированный пользователь должен получить возможность свободного доступа к технической документации, совместимой с любым соответствующим оборудованием с ЧПУ. Так, например, для

изготовления тормозной колодки для автомобиля не нужно будет создавать новое программное обеспечение. Достаточно будет обратиться к общедоступной федеральной библиотеке компьютерных программ для станков с ЧПУ.

Примечательно, что необходимая инфраструктура в России уже существует. Это ВИНТИ РАН – головная организация ГСНТИ России (Государственной системы научно-технической информации). Даже аналог подобной библиотеки имеется – база структурных данных по химии, содержащая общедоступную информацию о почти 6 млн. химических соединений, их свойствах, получении и около 2 млн реакций, в которых они принимают участие². Ничего не мешает создать аналогичную базу данных о промышленных изделиях, их свойствах, технологиях изготовления и сферах применения.

В Российской Федерации Распоряжением Председателя Правительства РФ № 1632-р от 28.07.2017 г. была утверждена программа "Цифровая экономика Российской Федерации". Во исполнение этой программы приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии № 642 от 27.03.2017 г. был создан Технический комитет по стандартизации "Кибер-физические системы" (ТК 194)³. В рамках Перспективного плана стандартизации в области передовых производственных технологий на 2018–2025 гг. им разрабатываются стандарты в области умного производства и кибер-физических управляемых интеллектуальных станкостроительных систем (разделы 2–3).

Пока эта деятельность существенно отстает от плановых показателей, что не удивительно ввиду новизны решаемых задач. Кроме того, сказывается отсутствие четкого видения и ясных целей стандартизации Индустрии 4.0. И, если с новизной трудно что-то поделать, то с целями и задачами это вполне возможно.

Сферой применения кибер-физических систем и умного производства служит сетевая экономика, основанная на децентрализованном производстве и взаимном делегировании полномочий. Закономерности её развития определяются опережающим сокращением издержек и повышением гибкости цепочек создания стоимости. Здесь имеет смысл обратиться к опыту тех секторов сетевой экономики, которые опережают промышленное производство в институциональном развитии. В частности, к электронной коммерции.

На пике развития электронной коммерции в России находятся маркетплейсы Wildberries, Яндекс-маркет и Ozon. В 2021 г. они провели снижение комиссий и сборов с продавцов от 20–30% до 5–15%. Это привело не только к бурному росту числа

² База структурных данных по химии / Информационные услуги / ВИНТИ РАН. WEB: <http://www.viniti.ru/information-services/bd-sd-services> (дата обращения: 02.04.2023).

³ ТК 194 Кибер-физические системы. WEB: <http://tc194.ru> (дата обращения: 02.04.2023).

продавцов, но и к изменению их состава: традиционные офф-лайн продавцы и товаропроизводители уступили рынок начинающим предпринимателям. В результате только со 2-го квартала 2021 г. по 2-й квартал 2022 г. количество продавцов на маркетплейсах возросло в 3 раза. При этом 97% продавцов маркетплейсов работают сами или в команде до 5 чел., а 80% не имели прежде опыта в торговле [8, с. 4].

Ничего не мешает повторить этот опыт в сфере промышленного производства. Сейчас главным камнем преткновения является отсутствие квалифицированных кадров, инвестиций, устаревание станочного парка и несовершенство цепочек создания стоимости промышленной продукции. Однако, все эти вопросы снимаются при формировании рынка промышленного производства, открытого для частного предпринимательства по аналогии с рынком электронной коммерции.

Любой предприниматель, установивший станок с ЧПУ и подключившийся к единой базе компьютерных программ (технической документации), сможет выполнять заказы на производство промышленной продукции. Компьютеризация на базе оборудования с ЧПУ снизит в промышленности требования к квалификации кадров, сократит транспортные издержки, расширит рынки сбыта и вытеснит из цепочек создания стоимости множество неэффективных производственных посредников.

Решение проблемы стандартизации и унификации программного обеспечения способно снять главный входной барьер для мелкого и среднего предпринимательства. Облачная инфраструктура для запуска распределенного производства уже существует. К примеру, Биржа контрактного производства Московского инновационного кластера уже сейчас предоставляет возможности заключения контрактных сделок с удаленными исполнителями в металлообработке, приборостроении и легкой промышленности⁴.

Таким образом, можно будет говорить о качественном ускорении реализации государственных программ РФ «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» и «Цифровая экономика Российской Федерации». Гораздо эффективнее создать условия для запуска механизма естественного роста предпринимательской активности, чем искусственно пытаться ее стимулировать путем субсидирования и создания симулякров.

Библиографический список

1. Постановление Правительства РФ от 11.07.2009 г. № 549 "О федеральном сетевом операторе в сфере навигационной деятельности" / СПС «Гарант». М., 2023.

⁴ Сервис «Биржа контрактного производства» / Московский инновационный кластер. WEB: https://i.moscow/contract_exchange (дата обращения: 03.04.2023).

2. Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 г. № 328 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности" / СПС «Гарант». М., 2023.

3. Распоряжение Правительства РФ № 1632-р от 28.07.2017 г. «Об утверждении программы "Цифровая экономика Российской Федерации"» / СПС «Гарант». М., 2023.

4. Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии № 642 от 27.03.2017 г. «О создании технического комитета по стандартизации "Кибер-физические системы"» / Электронный фонд правовых и нормативно-технических документов. WEB: <https://docs.cntd.ru/document/456055018>

5. ГОСТ 20999-83: Устройства числового программного управления для металлообрабатывающего оборудования. Кодирование информации управляющих программ. М.: Госстандарт СССР, 1983. 28 с.

6. ПНСТ (проект): Информационные технологии. Интернет вещей промышленный: Общие положения / NORMACS: система нормативов. ТК 194 «Кибер-физические системы». М.: Стандарт-информ, 2021. 25 с. WEB: <https://www.normacs.info/projects/9011>

7. Звонцов, И.Ф. Разработка управляющих программ для оборудования с ЧПУ / И.Ф. Звонцов, К.М. Иванов, П.П. Серебrenицкий. 3-е изд., стер. СПб.: Лань, 2021. 588 с.

8. Исследование Тинькофф eCommerce: Кто и как продает на маркетплейсах в России. М.: Tinkoff Data, 2023. 21 с. WEB: <https://acdn.tinkoff.ru/static/documents/tinkoff-ecommerce-research.pdf>

9. Сурина, Е.С. Разработка управляющих программ для системы ЧПУ / Е.С. Сурина. СПб.: Лань, 2022. 268 с.

10. Шваб К. Четвертая промышленная революция / К. Шваб. М.: Эксмо, 2016. 230 с.

11. Kletti J. MES-Kompendium: Ein Leitfaden am Beispiel von HYDRA. Berlin (Germ.): Springer Vieweg, 2019. 284 S.

12. Liu C., Xu X. Cyber-Physical Machine Tool the Era of Machine Tool 4.0 / The 50th CIRP Conference on Manufacturing Systems. Procedia CIRP 63. Auckland (NZ), 2017. P. 70–75. DOI: 10.1016/j.procir.2017.03.078.

13. Mak H.-Y., Max Shen Z.-J. When Triple-A Supply Chains Meet Digitalization: The Case of JD.com's C2M Model // Production and Operations Management. 2020. POMS 13307. DOI: 10.1111/poms.13307.

14. Wegener D. Industrie 4.0 wie die Digitalisierung die Produktionskette revolutioniert / R. Obermaier (Hrsg.) Handbuch Industrie 4.0 und Digitale Transformation. Berlin (Germ.): Springer Gabler, 2019. S. 73–89. DOI: 10.1007/978-3-658-24576-4.

15. Zhou Y., Zang J., Miao Z., Minshall T. Upgrading Pathways of Intelligent Manufacturing in China: Transitioning across Technological Paradigms // Engineering. 2019. No 5. P. 691–701. DOI: 10.1016/j.eng.2019.07.016.

Сведения об авторах

Калужский Михаил Леонидович

Научные интересы: индустрия 4.0

Email: frsr@inbox.ru

Spin-код: 1441-9901

ORCID: 0000-0001-5686-5255

Publons: A-4163-2013

© Калужский М.Л., 2023

УДК 658+332
ББК 65.29+65.9(2Рос...)
О-64

Редакционная коллегия:

П. В. Рузанов, канд. экон. наук, доцент (отв. редактор);

Л. С. Горскина, канд. экон. наук, доцент;

В. В. Сидельцев, ст. преподаватель (отв. секретарь)

Организационно-управленческие аспекты экономического развития предприятий и регионов : материалы Всерос. науч.-практ. конф. (Омск, 25 мая 2023 г.) / Минобрнауки России, Ом. гос. техн. ун-т, Каф. «Орг-ция и упр-е наукоемкими производствами» ; редкол.: П. В. Рузанов (отв. ред.) [и др.]. – Омск : Изд-во ОмГТУ, 2023. – 1 CD-ROM (1,03 Мб). – Систем. требования: процессор с частотой 800 МГц и выше ; 128 Мб RAM и более ; свободное место на жестком диске 300 Мб и более ; Linux / Windows XP и выше ; MacOS X 10.4 и выше ; CD/DVD-ROM-дисковод ; ПО для просмотра pdf- и mp4-файлов. – Загл. с титул. экрана. – ISBN 978-5-8149-3726-1.

Рассмотрены актуальные вопросы экономики, предпринимательства, управления трудом и производством, социальной сферы. Тематика материалов отражает сложность протекающих в настоящее время социально-экономических процессов; освещены основные проблемы современной экономики, предложены возможные пути их решения.

Издание адресовано широкому кругу читателей: ученым, специалистам предприятий, аспирантам, магистрантам и студентам экономических специальностей высших учебных заведений, а также всем, кто интересуется проблемами российской экономики.

Ответственность за содержание материалов несут авторы

Издается в авторской редакции

Компьютерная верстка *Е. В. Макаревиной*

*Для дизайна этикетки использованы материалы
из открытых интернет-источников*

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования
«Омский государственный технический университет»

Кафедра «Организация и управление наукоемкими производствами»

ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ И РЕГИОНОВ

**Материалы
Всероссийской научно-практической конференции**

(Омск, 25 мая 2023 года)

Научное текстовое электронное издание
локального распространения

Омск
Издательство ОмГТУ
2023